

TALABALARDA O'QUV VAZIFALARINI BAJARISH JARAYONIDA O'Z FIKRINI IZCHIL BAYON ETISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Aminova Feruza Hayitovna

“Profi University” Navoiy filiali Pedagogika va chet tillar kafedrası mudiri p.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250014>

Annotatsiya. Maqolada talabalar fikrlarining ta'lim tizimidagi kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rnini o'rganish, ayniqsa kompetensiyaga asoslangan ta'limga e'tibor qaratiladi. Ta'lim paradigmalari shaxsiylashtirilgan o'qish tomon o'zgarar ekan, talaba fikrlarini integratsiya qilish faol ishtirok va ko'nikma olishni rivojlantirish uchun zarur bo'lib qolmoqda. Talabalarning dars jarayonidagi kognitiv rivojlanishiga va akademik muvaffaqiyatlariga qanday ta'sir qilishini, hamda o'qituvchilar talaba fikrlarini qanday qilib o'qitish strategiyalari va dasturlarini takomillashtirishda ishlatishlari mumkinligini o'rganishi, ahamiyatini ta'kidlab, har bir talaba mehnatini tashkil etishning asosiy bosqichlarini tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: integratsiya, kompetensiya, zamonaviy, bilim, ko'nikma, malaka, tanqidiy fikrlash.

Аннотация. В статье изучается роль мнений студентов в развитии компетенций в системе образования, с особым акцентом на обучение, основанное на компетенциях. По мере перехода образовательных парадигм к персонализированному обучению интеграция мнений студентов становится необходимой для активного участия и развития навыков. Рассматривается, как это влияет на когнитивное развитие студентов и их академические успехи, а также подчеркивается важность изучения того, как преподаватели могут использовать мнение студентов для совершенствования стратегий обучения и учебных программ. Статья акцентирует внимание на анализе основных этапов организации труда каждого студента.

Ключевые слова: интеграция, компетентность, современность, знания, навыки, компетентность, критическое мышление.

Abstract. The article examines the role of students' opinions in developing competencies within the education system, with a particular focus on competency-based education. As educational paradigms shift toward personalized learning, integrating students' opinions has become essential for fostering active participation and skill development. The study explores how this impacts students' cognitive development and academic achievements, emphasizing the importance of understanding how teachers can utilize student feedback to improve teaching strategies and educational programs. The article highlights the analysis of the main stages of organizing each student's efforts.

Keywords: integration, competence, modernity, knowledge, skills, competence, critical thinking.

Ta'lim tizimlari zamonaviy ishchi kuchining talabalariga moslashishga harakat qilayotgan bir paytda, talabalarning o'quv muhitlariga nisbatan fikrlari ta'lim islohoti uchun muhim omil sifatida ko'rilmogda. Talaba markazli ta'limning ahamiyatini tan olish, bunda o'quvchilar ta'lim jarayonlarida faol ishtirok etadilar, o'qituvchilarga nafaqat akademik muvaffaqiyatni, balki doimiy o'rganish ko'nikmalari va shaxsiy o'sishni ham rivojlantirishni rag'batlantirish imkonini beradi. Talaba markazli o'qish modellari bu ko'rinishning markazida turadi, chunki ular

o'quvchilarga o'z o'qishlari uchun mas'uliyatni olishga imkon beradi, bu esa mustaqillik va egallash hissini rivojlantiradi (Stoika, 2023; Atkinson va boshq., 2016). Tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va moslashuvchanlikni rivojlantirish orqali bu modellar turli professional sohalarda muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarning o'quv tajribalariga oid fikrlari ta'lim metodologiyalari va o'quv dasturlarini takomillashtirish uchun o'qituvchilarga yo'naltirilgan fikrlar beradi (Bramley va boshq., 2020). Talabalar ovozini fikr almashish jarayonida qadrlaydigan o'qituvchilar, o'quvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish uchun o'qitish strategiyalarini yaxshiroq moslashtiradilar, bu esa yanada interaktiv va javobgarlikni kuchaytiradigan ta'lim muhitlarini yaratadi. Shu sababli, talaba fikrlarining rolini yaxshiroq tushunish, ta'lim tizimlarini yanada samarali va javobgar qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Ushbu yo'nalishda yo'naltirgan asosiy vazifali savollar quyidagilardan iborat:

- ✓ Talabalarning fikri ularning kompetensiya rivojlanishiga qanday ta'sir qiladi?
- ✓ Talabalarning qabul qilish va aks ettirish jarayonlari ta'lim jarayonida qanday rol o'ynaydi?
- ✓ O'qituvchilar talaba fikrlarini ta'lim topshiriqlariga qanday muntazam ravishda qo'shishlari mumkin?

Bu savollarga javob berish orqali biz talaba fikrlarini ta'lim amaliyotlariga integratsiya qilish jarayonlarini o'rganamiz, ularning fikrlari o'qitish va o'rganish jarayonlarini yaxshilashga qanday yordam berishini tahlil qilamiz.

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim — bu bilim, ko'nikmalar va munosabatlarni birlashtirgan va talabalarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga tayyorlaydigan butunlay yondashuvdir.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada talaba fikr-mulohazalarining kompetensiya rivojlanish jarayonidagi muhim rolini ta'kidlaydi. Talabalar nuqtai nazarlarini ta'lim vazifalariga doimiy ravishda kiritish orqali o'qituvchilar ko'nikmalarni egallash va shaxsiy o'sishni rag'batlantiradigan samarali o'rganish muhitlarini yaratishlari mumkin. Talaba fikr-mulohazalarini integratsiya qilish nafaqat ta'lim sifatini yaxshilash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, balki talabalarning murakkab dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim, doimiy baholash va talabalarning ishtirokiga asoslanib, o'quv natijalarini o'quvchilar va kengroq ish kuchi ehtiyojlariga moslashtirishda umidli bir yo'lni taqdim etadi.

Kompetensiya rivojlanish tizimlaridagi fikr-mulohaza aylanishlarini optimallashtirishni tushunish ta'lim amaliyotlarini rivojlantirishda va talabalarni kelajakdagi muammolarga yaxshiroq tayyorlashda kalit bo'ladi. Shuningdek, tadqiqotlar peer feedback (hamkasb fikri) ning kompetensiya rivojlanishidagi rolini o'rganishi va kollaborativ fikr-mulohaza mexanizmlari talabalarga guruh muhitida o'z o'qishini baholash va takomillashtirish imkonini beradimi, degan savollarni o'rganishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.A.Axatova, F.O.Xodjiyeva, F.H.Aminova. Pedagogika nazariyasi va tarixi (Darslik). T.: BOOKMANY PRINT, 2023 yil.
2. B.X.Xodjayev “Umumiy pedagogika nazariyasi va tarixi” . Darslik – T.: Ssano-standart, 2017 yil.

3. Mørcke, A., Dornan, T., & Eika, B. (2012). Outcome (competency)-based education: An exploration of its origins, theoretical basis, and empirical evidence. *Advances in Health Sciences Education*, 18(4), 851-863. <https://doi.org/10.1007/s10459-012-9405-9>
4. Stoika, O. (2023). Teacher’s digital competence in the European educational discourse. *The Modern Higher Education Review*, (8). <https://doi.org/10.28925/2617-5266.2023.813>
5. Tiwari, R., Sharma, A., & Zodpey, S. (2016). Occupational health training in India: Need for a competency-driven approach. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 20(1), 39. <https://doi.org/10.4103/0019-5278.183843>